

A.DABÍLOV SHÍGARMALARÍNDÁ TEŇEWLERDIŇ QOLLANÍLÍWÍ

Jaqsımuratova Sabırxan Shuxrat qızı

*Ájiniyaz atındaǵı NMPI qaraqalpaq tili hám ádebiyatı tálim baǵdarınıń
2-basqısh magistrantı*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17704010>

Annotaciya: *Bu maqolada taniqli shoir A.Dabilov asarlarida alliteraciyaning qollanilishi haqida aytilgan.*

Kalit so'zlar: *shoir, poetika, lingvistika, lingvopoetika, o'qshatish.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается использование аллитерации в произведениях известного поэта А. Дабылова.*

Ключевые слова: *роэт, роэтика, лингвистика, лингвопоэтика, сравнение.*

Annotation; *This article discusses the use of alliteration in the works of the renowned poet A. Dabilov.*

Key words: *roet, roetics, linguistics, linguopoetics, comparison.*

Hár qanday shıǵarmanıń kórkemlik qunın bahalawda ondaǵı qollanılǵan kórkemlew qurallarınıń kórkemlew xızmetin, olardıń shıǵarma pútinliginde tutqan ornın úyreniw de ayrıqsha áhmiyetke iye. Kórkemlew quralları ádebiyattanıw iliminde «Kórkemlew quralları», «súwretlew quralları», «troplar» dep te júritiledi. Shıǵıs klassikalıq ádebiyatında «majozlar» degen atama menen qollanıladı. Shıǵarma formasın izertlewde kórkemlew quralları hám usıllarınıń mazmunǵa qatnasın da analizlew zárúrligi tuwıladı. «Tek ǵana poeziyada figuralar hám troplardıń járdeminde sózdiń ishki forması payda etiledi» dep jazadı rus ilimpazı M.Polyakov troplardıń shıǵarmadaǵı áhmiyeti tuwralı. Troplar sóylew tili baylıǵınıń hám kórkem dóretiwshiliktiń deregi esaplanadı.

Trop (grek tilinen alınıp – basqa bir nársenge aylanıw mánisinde) kóshpelilik, kórkem shıǵarmada bir nárseni sáwlelendiriw ushın sózlerdiń óziniń túpkilikli mánisinde emes, al kóshpeli maǵanada qollanılıwı. Kórkem ádebiyatta troptıń metafora, metonimiya, sinekdoxa, allegoriya, litota, giperbola, simvol, janlandırıw h.t.basqa túrleri qollanıladı. Kórkem sóz iyeleri turmıs haqıyqatlıǵın kórkem haqıyqatlıqqa aylandırıwda kórkemlew qurallarınan da ónimli paydalanadı. Kórkemlew kurallarınıń járdeminde shıǵarmanıń emocional-estetikalıq tásirshenligi támiyinlenedi. Bir dóretiwshi óz shıǵarmasında tereń filosofiyalıq pikirlew kúshi menen, ekinshi dóretiwshi sezimlerge sıǵasqan lirizmi menen, jáne biri kórkemlew qurallarınan sheber paydalanıp, obrazlı kórinisler sızıw arqalı oqıwshılar qálbine jol tabadı. Troplar yamasa kórkemlew quralların kórkemlikke erisiw máqsetinde orınlı qollana biliw jazıwshı shayırlardan ózine tán izleniwshilik, sheberlik talap etedi.

Kórkemlew quralları shıǵarmada kórkemlew xızmetin atqarıw menen birge shıǵarma ideyasın konkretlestiriw, aydınlastırıw wazıypasın da atqaradı. Shıǵarmada turmıstıń real sáwleleniwi, xarakterlerdiń tipiklestiriliwi, shıǵarmanıń estetikalıq tásirsheńligi, mazmun hám forma birligi kórkemlew qurallarınıń sheber paydalanılıwına da baylanıslı bolıp esaplanadı.

Kórkem shıǵarmada sóz tuwra yaki awıspalı mánide qollanıladı. Eger shıǵarma tilinde sóz tuwra mánisinde emes, al awıspalı mánide qollanılgan bolsa ol kórkemlew kuralı, yamasa trop esaplanadı.

Kórkem ádebiyatta, sonıń ishinde, poeziyada troplar kóp qollanıladı. Poeziyada tez-tez ushırasıp turatuǵın gúl, búlbil, kún, tún, ay sıyaqlı dástúriy poetikalıq obrazlar negizinde troplar xızmetin atqaradı. «Eki predmet yaki hádiyseni salıstırıw, uqsatıw troplarǵa tiykar etip alınadı. Predmet yaki waqıya-hádiyselerdi ayqın sáwlelendiriw ushın oǵan basqa bir predmet, yaki waqıyanıń belgisi kóshiriledi, uqsatıladı» dep jazadı ózbek ilimpazı R.Qyngurov.

Troplar sózdiń tuwra hám awıspalı mánileri arasındaǵı baylanısqa hám súwretlew obyektine qatnasına qaray tómendegishe bólip úyreniledi:

1.Komparativ (uqsas) troplar. Troplardıń bul toparında súwretlew obektiniń sırtqı kórinisi boyınsha ózine uqsas bolǵan ob'ektke salıstırıw tiykar etip alınadı. Komparativ troplardıń ulıwmalıq qásiyeti sonda, bunda eki predmet (uqsatılǵan predmet hám uqsatıwshı predmet) bir-birine salıstırıladı, yaki bir predmettiń belgileri basqa predmetke kóshiriledi. Usı tiykarda súwretlew ob'ekti obrazlı sáwlelendiriledi. Komparativ troplarǵa metafora, epitet, janlandırıw (prozopopeya), simvol, allegoriyalar kiritiledi.

2.Kontigual troplar. Bunda súwretlew obekti kórinisi jaǵınan onshellı uqsas bolmaǵan, biraq túsiniǵı boyınsha jaqınlıǵı bolǵan o'bektke jasırın salıstırıladı.

Bul topardaǵı troplar quramalıraq boladı. Kontigual troplarǵa metonimiya, giperbola, litota, sinekdoxa, perifraz h.b.lar kiredi.

3.Kontrast troplar. Troplardıń bul toparına eki qarama-qarsı túsiniктеgi sózlerdi qatar qoyıw, yaki pikirdi astarlı mánige qurıw tiykar etip alınadı. Kontrast troplarǵa ironiya, antifraz, sarkazm, oksimoron h.b.lar kiredi.

Folklorda da, jazba ádebiyatta da eń ónimli qollanılatuǵın kórkemlew qurallarınıń biri – teńewler bolıp esaplanadı. Kórkem shıǵarmada bir zat yaki qubılıstı ekinshi bir zat yaki qubılıs penen salıstırıp súwretlew teńew dep ataladı. Teńewler járdeminde oy-pikirdiń obrazlılıǵı, estetikalıq tásirsheńligi támiyinlenedi. «Teńew – troptıń ápiwayı, dáslepki túri bolıp esaplanadı» dep jazadı Timofeev. Bunda ekinshi bir nárseniń belgileriniń járdeminde basqa birewiniń belgilerin anıqlaw maqsetinde eki qubılıs jaqınlastırıladı. Teńew kútá áyyemgi zamanlardan beri xalıqlardıń awızeki hám jazba

ádebiyatında isletilip kiyatırǵan súwretlew quralı. Ol xalıqtıń kúndelikli sóylew tilinde de júdá jiyi qollanıladı. Kórkem sóz iyeleri teńewdi ózi súwretlep otırǵan nárseni anıq sáwlelendiriw, pikir hám oyların oqıwshıǵa tez ańlatıw, hádiyse yaki waqıyalarǵa bolǵan múnásibetin bildiriw quralı sıpatında qollanadı.

Tal shıbıqtay buralasań (“Bahadır”, 16-bet).

Abılaysań jamǵırday,

Kóziniń jası móltildep,

Eteğine quyadı (“Bahadır”, 4-bet).

Eki qolıń, eki ayaq,

Xızmet qılar sharshamay-aq,

Sandıǵıńdı til ashpasa,

Gewde mázi quw bir tayaq (“Zulpiya”, 42-bet).

Sózdi dárya qılıp júrdim *darǵaday* (“Berdaq haqqında qos qosıq”, 32-bet).

Mısal qus mamanı boldım quládin (“Ármanım”, 24-bet).

Gújimdey jayılp ósken boyıńdı (“Xalıq aynası”, 20-bet).

Ámiwdárya kibi máwıj urıp tasqan (“Palwanların kiyatır”, 51-bet).

Awsıraǵan suńqar qustay qızıp kel! (“Gúzep kel”, 43-bet).

Qara sıya kibi qaslar sızılǵan (“Bes qız”, 42-bet).

Álhasıl dushpandı olar óltirdi,

Qazan urǵan gúldey júzin soldırdı (“Batır azamat”, 35-bet).

Jemisli aǵashtay qáddi-kámalı (“Orazgúl”, 26-bet).

Jawdı kórse ashıwlangan *arislanday*,

Fashistke aybatı Shaniyazovtıń (“Shaniyazovtıń ǵayratı”, 24-bet).

Urganda ketpeni *ǵawharǵa meger*,

Is pitkermey tayarı joq Sháwgúlđin (“Sháwgúl”, 22-bet).

Qáddi-boyı *alıplamday* shekilgen,

Aq júzli, qara qas, kirpik tógilgen (“Sháwgúl”, 22-bet).

Watandı taslap ketkennen,

Iytler yańlı úrgen jaqsı (“Jeńgen jaqsı”, 9-bet).

Oq jawdırdı saǵan qarap *burshaqtay* (“Xalıq aylandı seni tuwǵan anadan”, 19-bet).

At basınday tasqınlangan júregiń,

Búlk etpedi *qoyan júrek qorqaqtay* (“Xalıq aylandı seni tuwǵan anadan”, 19-bet).

Oq tiyer dep iyilmediń *emendey* (“Xalıq aylandı seni tuwǵan anadan”, 18-bet).

Seni kórgen jawlar qashtı *kiyiktey*,

Tutqıńǵa tǵskeni boldı *iyiktey* (“Xalıq aylandı seni tuwǵan anadan”, 19-bet).

Jáhán palwanınday xalıqqa misalıń (“Xalıq aylandı seni tuwǵan anadan”, 19-bet).

Teñewlerdiń tiykarǵı bólimi qaraqalpaq dástanlarında qaharmanlar obrazın jaratıw ushın qollanıladı. Qaraqalpaq dástanlarınıń obrazlarınıń xarakterliligi hám originallıǵı eń dáslep xalıqtıń óz danalıǵı menen dúzilgen teñewlerdi paydalanıw jolı menen erisiledi. Dástanlarda hayal-qızlar obrazın jaratıwda «on tórtten tuwǵan ayday», «tal shıbıqtay buralǵan», «Mollaǵa barsań qálem bar, qálemdi kór de qasın kór» sıyaqlı, al qaharmanlıq epostıń yadrosın kuraytuǵın jekpe-jek yamasa batırdıń sawashı kusaǵan epizodlardı beriw ushın «tekedeyin tiresti», «qoshqardayın dúgisti», «qorazdayın julıstı» t.b. dástúriy teñewler qollanıladı.

Ádebiyatlar

1. Axmetov S., Esenov J., Járimbetov Q. Ádebiyattanıw atamalarınıń orıssha-qaraqalpaqsha túsindirme sózligi. –Nókis: Bilim, 1994. -160 b.
2. А.Дабылов. Нәмәрт жигит неге дәркар?-Нөкис, “Қарақалпақстан”, 1976,-Б.54.